

**ТУРЛИ ПЛЁНКАЛАР БИЛАН МУЛЧАЛАБ ЕТИШТИРИЛГАН ТАРВУЗ НАВ ВА
ДУРАГАЙЛАРИНИНГ ЎСИШ ДИНАМИКАСИ**

Буриев Хасан Чутбаевич

Профессор, Тошкент давлат аграр университети

Зокиров Курбоналижон Ғайбулло ўғли

Таянч докторант, Тошкент давлат аграр университети

Аннотация: Ушбу тадқиқотда турли плёнкалар билан мулчалаб етиштирилган тарвуз нав ва дурагайларининг ўсиш динамикаси ўрганилди. Тадқиқот давомида асосий поя узунлиги ва ён шохлар сони “шатрик - гуллаш” ҳамда “гуллаш - мевалаш” фазаларида таҳлил қилинди. Плёнкасиз (назорат) вариантга нисбатан шаффоф ва қора плёнка остида асосий поя узунлиги ва ён шохлар сони сезиларли даражада ортиши кузатилди. Плёнкали вариантларда ниҳоллар ташқи муҳит омилларидан ҳимояланганлиги ва озуқа моддаларнинг яхшироқ ўзлаштирилиши натижасида ўсув жараёни жадаллашди.

Калит сўзлар: тарвуз, мулчалаш, асосий поя узунлиги, ён шохлар сони, фазалар.

Аннотация: В данном исследовании изучена динамика роста сортов и гибридов арбуза, выращенных с использованием различных пленочных мульч. В ходе исследования анализировались длина основной стебли и количество боковых побегов на фазах «шатрик – цветение» и «цветение – плодоношение». По сравнению с вариантом без пленки (контроль) под прозрачной и чёрной плёнкой наблюдалось значительное увеличение длины основной стебли и количества боковых побегов. Варианты с использованием пленки способствовали защите растений от неблагоприятных факторов внешней среды и улучшению усвоения питательных веществ, что ускорило процесс роста.

Ключевые слова: арбуз, мульчирование, длина основной стебли, количество боковых побегов, фазы

Abstract: This study examined the growth dynamics of watermelon varieties and hybrids cultivated under different plastic mulch films. The main stem length and number of lateral branches were analyzed during the "shatrik – flowering" and "flowering – fruiting" phases. Compared to the non-mulched (control) variant, significant increases in main stem length and lateral branch numbers were observed under transparent and black mulches. Mulching protected seedlings from environmental factors and enhanced nutrient uptake, accelerating growth processes.

Keywords: watermelon, mulching, main stem length, lateral branches, growth phases.

Қириш

Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги секторига замонавий технологиялардан фойдаланиш орқали маҳсулдорлик ва сифат кўрсаткичларини ошириш муҳим аҳамият касб этмоқда. Айниқса, тарвуз каби қизиқиш юқори бўлган полиз маҳсулотларини етиштиришда тупроқнинг сифатини сақлаш, ниҳолларни ташқи муҳит омилларидан ҳимоя қилиш ва ҳосилдорликни ошириш учун турли агротехник усулларни жорий этиш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Тарвуз етиштириш жараёнида мулчалаш технологияси тобора кенг қўлланилмоқда. Мулчалаш, яъни тупроқ юзасини турли материаллар билан қоплаш усули нафақат тупроқнинг намликни сақлаб қолишига ёрдам

беради, балки зарарли ўтлар ўсишини чеклайди, тупроқнинг юқори қатламининг иссиқлик ва модда алмашинувини яхшилайдди. Шу билан бирга, ниҳоллар учун қулай шароит яратиш орқали уларнинг ўсиш динамикаси ва ҳосилдорлигини яхшилаш мумкин. Мулчалаш усулида ишлатиладиган материалларнинг тури ва сифати ўсимликларнинг ўсиш жараёнига ҳар хил таъсир кўрсатиши мумкин.

Тадқиқот давомида “Ширин”, “Шарк неъмат” тарвуз навлари ва “Долби F1” дурагайининг турли плёнкалар (шаффоф ва қора плёнка) билан мулчалаб етиштирилган ҳолда ўсиш динамикаси ўрганилди. Асосий эътибор ниҳолларнинг асосий поя узунлиги ва ён шохлар сони каби кўрсаткичларига қаратилди. Ушбу кўрсаткичлар турли

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

фазаларда: “шатрик – гуллаш”, “гуллаш – мевалаш” ва “мевалаш” даврларида таҳлил қилинди.

Назорат сифатида плёнкасииз етиштирилган вариантлар билан таққослаб ўрганиш орқали плёнкаларнинг таъсири аниқланди. Шунингдек, плёнкалар остидаги тупроқ микроклиматига таъсир қилувчи омиллар ва уларнинг ниҳоллар ўсишига таъсири баҳоланди.

Ушбу тадқиқотнинг мақсади – турли плёнкаларнинг тарвузнинг асосий поя узунлиги ва ён шохлар сонига таъсирини баҳолаш орқали плёнкали мулчалашнинг самарадорлигини аниқлашдан иборат. Олинган натижалар тарвуз етиштириш технологиясини такомиллаштиришда қўлланилиши мумкин бўлган амалий тавсияларни ишлаб чиқишга замин яратади.

Тажриба (тадқиқот) объекти ва услубиёти

Тадқиқот Самарқанд вилояти шароитида, 2022–2024 йилларда ўтказилди. Тадқиқотда “Ширин”, “Шарқ неъмат” тарвуз навлари ҳамда “Долби F1” дурагайи ўрганилди. Кўчатлар плёнкасииз (назорат), шаффоф ва қора плёнка остида мулчалаб етиштирилди. Кўчатларнинг асосий поя узунлиги ва ён шохлар сони учта фазада: “шатрик – гуллаш”, “гуллаш – мевалаш” ва “мевалаш” даврларида ўлчанди. Олинган натижалар таҳлил қилиниб, плёнкаларнинг ниҳолларнинг ўсиш жараёнига таъсири баҳоланди.

Тажриба (тадқиқот) натижалари ва уларнинг муҳокамаси

Тадқиқотлар давомида турли плёнкалар билан мулчалаб етиштирилган тарвуз нав ва дурагайларининг ўсиш динамикаси (асосий поя узунлиги, ён шохлар сони) ўрганилди (2-жадвал).

2-жадвал

Турли плёнкалар билан мулчалаб етиштирилган тарвуз навларининг ўсиш динамикаси, 2022-2024 йй.

Вариант-лар	25 кунлик экилган кўчатнинг ўлчаш фенофазалари					
	“шатрик - гуллаш”		“гуллаш - мевалаш”		“гуллаш - мевалаш”	
	асосий поя узунлиги, см	ён шохлар сони, дона	асосий поя узунлиги, см	ён шохлар сони, дона	асосий поя узунлиги, см	ён шохлар сони, дона
“Ширин” нави						
Плёнкасииз (назорат)	91±3,0	3±1,0	160±3,0	3±2,0	210±3,0	6±1,5
Шаффоф плёнка	101±2,0	4±2,0	172±2,0	4±2,0	223±2,9	7±1,6
Қора плёнка	107±3,0	4±2,0	185±3,0	5±2,0	236±3,8	8±1,5
“Шарқ неъмат” нави						
Плёнкасииз (назорат)	119±2,0	2±1,0	175±3,0	3±1,0	223±3,5	7±1,4
Шаффоф плёнка	137±3,0	4±2,0	183±3,0	5±2,0	232±3,1	8±1,5
Қора плёнка	146±2,0	4±2,0	201±2,0	5±2,0	247±3,5	9±1,4
“Долби F1” дурагайи						
Плёнкасииз (назорат)	118±2,0	2±1,0	169±3,0	3±1,0	203±3,6	7±1,7

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Шаффоф плёнка	136±3,0	4±2,0	182±3,0	5±2,0	215±3,7	8±1,7
Қора плёнка	147±2,0	4±2,0	194±2,0	5±2,0	232±4,2	9±1,7

Олиб борилган кузатувлар бўйича “Ширин” навининг плёнкаси (назорат) вариантыда кўчат экилганидан “шатрик - гуллаш” даврида асосий поя узунлиги 91 см ни ташкил этди. Ушбу муддат ичида шаффоф плёнка остида экилган кўчатларнинг асосий поя узунлиги 101 см, қора плёнкада эса 107 см бўлганлиги аниқланди. Ушбу вариантлар бўйича ён шохлар сони ҳам санаб чиқилганида, назорат вариантыда 3 дона, шаффоф ва қора плёнка остида экилган вариантларда эса 4 донадан ён шохлар ҳосил бўлгани кузатилди. Кўчатлар “гуллаш - мевалаш” фазасида яна бир бор вариантлар бўйича таҳлил ўтказилди. Назорат вариантда (плёнкаси) “Ширин” нави кўчатларининг асосий поя узунлиги 160 см ни, шаффоф плёнкали вариантда 172 см, қора плёнка остида 185 см ни ташкил қилганлиги аниқланди. Ён шохлар сони таққосланганда эса плёнкаси вариантда 3 дона, шаффоф плёнкада 4 дона, қора плёнкада эса 5 дона ён шох ҳосил бўлганлиги кузатилди. Таҳлилий кузатувларимизни “гуллаш - мевалаш” фазасида ўрганганимизда, назорат вариантыда 210 см ли, шаффоф плёнкада 223 см ли, қора плёнкада эса 236 см ташкил этди. Ён шохлар сони эса назорат вариантыда бироз камроқ 6 донани, шаффоф плёнкали ва қора плёнкали вариантларда эса 6-7 донани ташкил этганлиги аниқланди.

Тадқиқотлар давомида тарвузнинг “Долби F₁” дурагайида кузатувлар олиб борилганда, назорат вариантыда асосий поя узунлиги “шатрик - гуллаш” фазасида 118 см ни, шаффоф плёнкали вариантларда 136 см, қора плёнка остида эса 147 см ни ташкил этган бўлса, ён шохлар сони плёнкаси (назорат) вариантыда 2 дона, плёнкали (шаффоф ва қора) вариантларда бир хил кўринишда 4 тадан ён шохлар ҳосил бўлганлиги кузатилди. Кўчатлар “гуллаш - мевалаш” фазасида ўлчанганда назорат вариантыда асосий поя узунлиги 169 см ни, шаффоф плёнка остида 182 см, қора плёнкали вариантда эса 194 см ни ташкил этган

бўлса, ён шохлар сони назорат вариантыда 3 донани, қолган икки вариантимизда 5 донадан бўлганлиги кузатилди. Турли плёнкалар билан мулчалаб етиштирилган тарвуз навларининг ўсиш динамикаси “гуллаш - мевалаш” фазасида бир марта таҳлилий кузатувлар олиб борилганда, назорат вариантыда 203 см ни, шаффоф плёнка остида 215 см ни, қора плёнка билан мулчаланган вариантимизда эса 232 см ни ташкил этди. Ён шохлар сони ҳам муносиб равишда назорат вариантыда 7 дона, плёнкали (шаффоф ва қора) вариантда эса 8-6 донани ташкил қилганлиги аниқланди.

Олиб борилган тадқиқот натижалари таҳлил қилинганда, тарвуз навларида назорат (плёнкаси) вариантга нисбатан плёнкали (шаффоф ва қора) вариантда асосий поя узунлиги ва ён шохлар сони “гуллаш - мевалаш” гача бўлган давр оралиғида ўсув жараёни жадаллашганлиги кузатилиб, бунинг сабаби ўлароқ, тарвуз ниҳоли ташқи муҳит омилларидан маълум даражада химояланганлиги, яъни керакли иссиқликни берилиши, намликни бир меъёрда ушлаб туриши оқибатида илдиз тизими сиқилишларсиз озикани тупроқдан олиши ҳисобига юқори натижа намоён қилганлиги кузатилди.

Хулоса

Тадқиқот натижаларига кўра, тарвуз нав ва дурагайларини плёнка билан мулчалош ўсиш динамикасига ижобий таъсир кўрсатди. Плёнкаси (назорат) варианты билан солиштирилганда, шаффоф ва қора плёнка остидаги вариантларда асосий поя узунлиги ва ён шохлар сонининг юқори кўрсаткичлари кузатилди. Хусусан, қуйидаги хулосаларга келинди:

1. Плёнкали вариантларда асосий поя узунлиги барча фазаларда назорат вариантга нисбатан сезиларли равишда юқори бўлди. Қора плёнка энг юқори кўрсаткичларни таъминлади, бу эса унинг тупроқдаги иссиқлик ва

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

- намликни яхшироқ сақлаши билан изоҳланади.
2. Тадқиқотда ён шохлар сони ҳам плёнкали вариантларда кўпроқ бўлганлиги қайд этилди. Бу, ўз навбатида, ўсимликнинг бутунлай ривожланишига ижобий таъсир кўрсатганлигини кўрсатади.
 3. Ҳар учала фазада ҳам шаффоф ва қора плёнка вариантлари ниҳолларнинг ўсиш жараёнини жадаллаштирган. Хусусан, "гуллаш – мевалаш" фазасида қора плёнкали вариант энг юқори натижани кўрсатди.
 4. Плёнка билан мулчлаш тупроқ

микроклиматига ижобий таъсир кўрсатди. Тупроқда намлик сақланиши ва илдиз тизими учун қулай муҳит яратилиши ҳисобига ўсимлик озуқа моддаларни самарали ўзлаштирди. Тадқиқотдан келиб чиқиб, тарвуз етиштиришда плёнкали мулчлаш усулини жорий этиш қишлоқ хўжалигида юқори ҳосилдорлик ва сифат кўрсаткичларига эришиш имкониятини беради. Қора плёнка энг самарали мулча сифатида тавсия этилади. Шунингдек, ушбу усул ҳар бир худуднинг агроклиматик шароитларига мослаштирилган ҳолда қўлланилиши мақсадга мувофиқдир.

Адабиётлар рўйхатини

1. Алексеев А.В. Тепличные технологии в сельском хозяйстве. — М.: Агропромиздат, 2020. — 250 с.
2. Байрамов Р.Ш. Влияние мульчирования на рост и урожайность бахчевых культур // Аграрный вестник. — 2021. — №5. — С. 34–38.
3. Гафуров И.Н. Полив и мульчирование при выращивании арбузов // Земледелие. — 2019. — №8. — С. 45–50.
4. Давидов Ю.В., Иванов С.И. Агроклиматические факторы и их влияние на урожайность бахчевых культур. — Самара: Изд-во Самарского аграрного университета, 2021. — 300 с.
5. Кузнецов Н.Н. Современные методы повышения урожайности бахчевых культур. — СПб.: АгроПресс, 2022. — 220 с.
6. Петрова О.А. Использование полиэтиленовых пленок для мульчирования в арбузоводстве // Актуальные проблемы агрономии. — 2020. — Т. 18. — №3. — С. 56–62.
7. Сидоров А.В. Продуктивность арбузов при использовании мульчирующих материалов // Вестник аграрной науки. — 2022. — №6. — С. 78–85.
8. Шамсиев Ш.Ш. Агротехнологии выращивания бахчевых культур в Узбекистане. — Ташкент: Фан, 2020. — 280 с.
9. Юсупов Б.Ю., Каримов А.К. Влияние различных типов мульчи на динамику роста арбуза // Материалы международной научной конференции. — Ташкент: ТИИМ, 2023. — С. 120–125.